

УДК 81

DOI 10.5281/zenodo.15862168

Малышева Е.И., Бяковская Н.Г.

Малышева Екатерина Ивановна, Государственный университет «Дубна», Россия, 141980, Дубна, Университетская ул., 19, корп. 1. E-mail: maei.21@uni-dubna.ru.

Бяковская Надежда Геннадьевна, старший преподаватель, Государственный университет «Дубна», Россия, 141980, Дубна, Университетская ул., 19, корп. 1. E-mail: N.Byakovskaya@gmail.com.

Средства речевой портретизации персонажей в повести Джона Стейнбека «О мышах и людях»

Аннотация. Данная статья посвящена анализу средств речевой портретизации героев повести Джона Стейнбека «О мышах и людях». В статье изучено влияние психологического состояния, гендера и социальной принадлежности героев повести на особенности их прямой речи. Для исследования выбраны четыре персонажа произведения: Ленни Смолл, Джордж Милтон, жена Кёрли и Крукс. В ходе исследования проанализированы средства речевой портретизации, используемые автором, и выделяются общие и индивидуальные особенности речевой портретизации выбранных персонажей на лексическом, фонографическом и грамматическом уровнях.

Ключевые слова: речевой портрет, речевая портретизация, графон, грамматические ошибки, эмоционально-окрашенная лексика, сниженная лексика, коллоквиализмы.

Malysheva E.I., Byakovskaya N.G.

Malysheva Ekaterina Ivanovna, Dubna State University, Russia, 141980, Dubna, Universitetskaya str. 19, building 1. E-mail: maei.21@uni-dubna.ru.

Byakovskaya Nadezhda Gennadievna, Senior Lecturer, Dubna State University, Russia, 141980, Dubna, Universitetskaya str. 19, building 1. E-mail: N.Byakovskaya@gmail.com.

The means of speech portrayal of characters in John Steinbeck's novel "About Mice and Men"

Abstract. This article is devoted to the analysis of the means of speech portrayal of the characters in John Steinbeck's novel "About Mice and Men". The article examines the influence of the psychological state, gender and social affiliation of the characters of the story on the peculiarities of their direct speech. Four characters of the work were selected for the study: Lenny Small, George Milton, Curly's wife and Crooks. The study analyzes the means of speech portrayal used by the author, and highlights the general and individual features of speech portrayal of selected characters at the lexical, phonographic and grammatical levels.

Key words: speech portrait, speech portrayal, graphon, grammatical errors, emotionally colored vocabulary, reduced vocabulary, colloquialisms.

Под речевой портретизацией понимается художественное описание вымышленного персонажа на основе выбора автором слов и фраз, свойственных конкретному персонажу [2, с. 315]. С помощью речевой портретизации создается речевой портрет персонажа, который является «воплощенной в речи языковой личностью» [1, с. 8]. Речевой портрет персонажа – это один из ключевых параметров образа, поскольку «речь персонажа выступает маркером его происхождения, социального статуса, отражает его характер, мысли, переживания, а также отношение к описываемым событиям» [5, с. 123]. По этой причине анализ речевого портрета и средств речевой портретизации может сказать многое о личности персонажа.

Речевой портрет опирается на разнообразные средства, находящиеся на разных языковых уровнях: фонографическом (графоны), грамматическом (намеренное использование грамматических ошибок, синтаксические средства и др.) и лексическом (использование ненормативной лексики, разговорных выражений, лексических повторов, стилистических тропов и т.д.).

Для исследования особенностей речевой портретизации героев повести Джона Стейнбека «О мышах и людях» были выбраны четыре персонажа разного социального статуса, пола и психоэмоциональных характеристик: Джордж Милтон – типичный представитель рабочего класса Америки 1930х годов, Ленни Смолл – друг Джорджа Милтона, представитель рабочего класса, с задержкой в умственном развитии, жена Кёрли – представительница среднего класса, единственный женский персонаж повести, Крукс – чернокожий конюх, работающий на ферме, объект расизма и дискриминации. Предполагалось, что анализ речевых портретов этих персонажей выявит языковые особенности, подчеркивающие своеобразие каждого из этих персонажей.

В ходе проведенного анализа были выявлены как общие, так и индивидуаль-

ные особенности речевой портретизации выбранных персонажей.

Особенности речевых портретов, общие для всех четырех персонажей, проявляются на фонографическом, грамматическом и лексическом уровнях. На фонографическом уровне автор регулярно использует **графоны** – «намеренные изменения форм слова или словосочетаний, используемые для отражения аутентичного произношения» [3, с. 10]. Закрепляя на письме фонетические характеристики речи говорящего, графоны могут передавать эмоциональные состояния, а также создавать дополнительную смысловую нагрузку [7, с. 240]. В повести «О мышах и людях» графоны отражают диалектальные особенности персонажей и подчеркивают их неблагополучное социальное происхождение. В речи героев анализируемого произведения они в основном образуются за счёт опущения графем в начале или в конце слов (*an'*, *kiddin'*, *jus'*, *'im*, *'em*), но также встречаются контактные графоны на стыке слов (*whatta*) [6, с. 150].

На грамматическом уровне автор преднамеренно использует в речи персонажей большое количество **грамматических ошибок**, являющихся отклонениями от литературной нормы английского языка. Они являются показателем низкого уровня образования каждого из героев. К самым распространенным типам грамматических ошибок относятся следующие:

– двойное отрицание (“*I don't want no trouble*” – Ленни [10, с. 32]);

– неверное использование глагольных времен (“*What was Slim doin' in the barn when you seen him?*” – Джордж [10, с. 62]);

– отсутствие вспомогательных глаголов (“*What rabbits you talkin' about?*” – Крукс [10, с. 78]);

– нарушение грамматической связи между подлежащим и сказуемым (“*I turns to Lennie and says*” – Джордж [10, с. 45]).

На лексическом уровне речь всех четырёх персонажей характеризуется обильным использованием **коллоквиализмов** – «стилистически маркированных лексических единиц, обозначающих предметы или явления в сферах повседневного неформального общения» [4, с. 196]. Они создают впечатление неформальной повседневной речи и отражают диалектные особенности героев. К коллоквиализмам относится, например, использование формы «gonna» вместо «going to» (“Ain’t you gonna give me no more hell?” – Ленни [10, с. 117]), «whatta» вместо «what do», а также «ya» вместо «you» (“Awright, cover ‘im up if ya wanta. Whatta I care?” – жена Кёрли [10, с. 88]) [9, с. 824].

Вместе с тем, речевой портрет каждого из четырех персонажей раскрывает некоторые индивидуальные и ситуативно обусловленные черты.

Анализ речевых особенностей **Джорджа Милтона** показал, что его отличительной чертой является частое использование ненормативной лексики (“*They won’t be a damn thing left to eat*” [10, с. 41]), что создает образ грубого и агрессивного персонажа. В ситуациях эмоционального напряжения количество ненормативной лексики в речи Джорджа существенно возрастает, при этом появляется гораздо более непристойная лексика (“*Don’t let him pull you in but if the son-of-a-bitch socks you - let ‘im have it*” [10, с. 33]). Однако в его речи бранные слова могут выражать не только агрессию или враждебность, но и использоваться как слова-паразиты в положительном контексте, в сочетании со словами с ярко выраженной положительной коннотацией (“*I used to have a hell of a lot of fun with ‘im... Why he’d do any damn thing I tol’ him... That wasn’t so damn much fun after a while...*” [10, с. 45]). Синтаксически речь Джорджа может быть организована достаточно сложно: он нередко использует сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, осложненные разнообразными грамматическими конструкциями

(“*And when it rains in the winter, we’ll just say the hell with goin’ to work, and we’ll build up a fire in the stove and set around it an’ listen to the rain coming down on the roof!*” [10, с. 16]).

Стоит отметить, что речь Джорджа сильно меняется, когда он разговаривает с Ленни. Именно в разговорах с Ленни Джордж выбирает короткие, простые предложения с множеством лексических повторов (“*Hide in the brush till I come to you. Can you remember that? Hide in the brush*” [10, с. 17]). Инструкции, которые он дает Ленни, просты и понятны, что подчеркивает его привязанность к другу.

Речевой портрет **Ленни** соответствует речевому портрету человека с задержкой в умственном развитии. Ему сложно строить сложные или многосоставные предложения; его словарный запас ограничен, и в нём отсутствует ненормативная лексика. Как правило, речь Ленни строится на простых предложениях с прямым порядком слов, в которых в качестве подлежащих используются местоимения, а не существительные. Единственное имя, которое Ленни использует действительно часто, – это имя Джорджа, в котором Ленни находит поддержку и одобрение.

Моменты эмоционального напряжения сильно влияют на речь Ленни: в ней становится больше лексических повторов и восклицательных предложений (“*Please don’t!... Oh! Please don’t do that*” [10, с. 102-103]), параллельных конструкций и многоточий, когда герою сложно построить логическую связь между идеями (“*I was jus’ playing with him ... an’ he made like he’s gonna bite ... an’ ... an’ I done it*” [10, с. 98]). В целом, речь Ленни сильно напоминает речь ребенка.

Речь **жены Кёрли**, как единственного женского персонажа в романе, довольно насыщена эмоционально окрашенными словами («*baloney*»), междометиями («*oh*») и ласковыми прозвищами, которые она дает некоторым мужчинам («*sonny boy*»). На синтаксическом уровне в её речи присутствует гораздо больше восклиц-

цательных предложений по сравнению с речью мужских персонажей повести.

Любопытно, что в речи жены Кёрли встречаются графоны и грамматические ошибки, свойственные только ей и отсутствующие у других персонажей. Что касается грамматических ошибок, только в речи этой героини можно заметить следующие типы:

– опущение предлогов, не соответствующее литературной норме (“*I seen too many you guys*” [10, с. 89]);

– ошибки в использовании местоимений (“*Where'd you get them bruises on your face?*” [10, с. 90]).

Среди графонов в речи жены Кёрли обращают на себя внимание следующие: “*Sat'iday*”, “*som'pin*” и “*ever'body*”. В них сочетается опущение графем с заменой других графем. Использование данных графонов в совокупности с присутствующими только этой героине грамматическими ошибками в речи позволяет предположить, что автор пытается показать читателю, что героиня говорит с некоторым акцентом, и, возможно, намекнуть на то, что она родом из семьи мигрантов. Это косвенно подтверждается упоминанием в повести её родного города (который, к слову, является и родным городом самого Джона Стейнбека) – Салинас, Калифорния – города, который был, по сути, построен мигрантами [8].

Наконец, обратимся к речевому портрету **Крукса**. В результате исследования в речи этого персонажа не было обнаружено особенностей, связанных с его расовой принадлежностью, однако были выявлены особенности, отражающие его психоэмоциональные характери-

стики. Энтузиазм, с которым Крукс делится своими воспоминаниями детства с Ленни, использование анафоры и много-союзия в его длинном монологе указывают на то, что его речь в этот момент больше напоминает поток сознания. Композиционные связи внутри таких предложений образуются с помощью всего лишь одного союза – ‘and’: “*My old man had a chicken ranch, 'bout ten acres. The white kids come to play at our place, an' sometimes I went to play with them, an' some of them was pretty nice. My ol' man didn't like that. I never knew till long later why he didn't like that. But I know now*” [10, с. 79]. Эта речевая особенность позволяет сделать вывод о том, насколько одинок Крукс на ранчо. Кроме того, стоит отметить, что в речи Крукса отсутствует ненормативная лексика, несмотря на его низкий социальный статус. Это объясняется тем, что он достаточно начитан.

Таким образом, анализ средств речевой портретизации персонажей повести Джона Стейнбека «О мышах и людях» помог выявить как общие, так и индивидуальные, в том числе ситуативно обусловленные, черты героев, отражающие их социальный статус, гендерные речевые особенности и психоэмоциональные характеристики на фонографическом, грамматическом и лексическом уровнях. Наиболее важными средствами речевой портретизации персонажей повести являются графон, наличие грамматических ошибок в речи, коллоквиализмы, наличие или отсутствие ненормативной лексики, а также некоторые синтаксические особенности речи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бабушкина Е.А. Речевой портрет личности: фонетические характеристики // Вестник БГУ. Язык, литература, культура. 2012. № 11. С 7-11.
2. Виноградов В.В. Лексикология и лексикография. М.: Издательство “Наука”, 1977. 318 с.
3. Кухаренко В.А. Практикум по стилистике английского языка. М.: ФЛИНТА, 2020. 10-е изд., стер. 184 с.
4. Моисеенко А.В. Лингвоэкологические и структурные особенности контекстуальных синонимических рядов в английском и русском языках // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2008. № 60. С. 195-198.

5. Палойко Л.В. Речевой портрет персонажа как предмет лингвопоэтического анализа (на материале романов Д. Дю Морье «Ребекка» и С. Хилл «Миссис Де Уинтер») // Вестник Вятского государственного университета. 2012. № 178. С. 123-128.
6. Ползунова М.В., Никитин С.С. Графон как феномен современного языкового пространства // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2017. № 9 (75): в 2-х ч. Ч.1. С. 149-152.
7. Семакина А.М. Передача графонов при переводе (на материале романа Г. Уэллса «Война в воздухе») // ООО «Издательство УМЦ УПИ. 2019. С. 240-244.
8. McKibben C. The story of Salinas: Not just laborers, immigrants were city builders // Monterey Herald. 22.10.2022. URL: <https://www.montereyherald.com/2022/10/22/the-story-of-salinas-pioneers-were-from-several-different-orgins> (дата обращения: 30.06.2025).
9. Rodionova M.Yu. Characterization through speech in fiction and literary translation // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. 2018. No. 5. pp. 823-832.
10. Steinbeck J. Of mice and men. PENGUIN BOOKS, 2014. 121 p.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Babushkina E.A. Rechevoj portret lichnosti: foneticheskie harakteristiki // Vestnik BGU. YAzyk, literatura, kul'tura. 2012. № 11. S 7-11.
2. Vinogradov V.V. Leksikologiya i leksikografiya. M.: Izdatel'stvo "Nauka", 1977. 318 s.
3. Kuharenko V.A. Praktikum po stilistike anglijskogo yazyka. M.: FLINTA, 2020. 10-e izd., ster. 184 s.
4. Moiseenko A.V. Lingvoekologicheskie i strukturnye osobennosti kontekstual'nyh sinonimicheskikh ryadov v anglijskom i russkom yazykah // Izvestiya Rossijskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A.I. Gercena. 2008. № 60. S. 195-198.
5. Palojko L.V. Rechevoj portret personazha kak predmet lingvopoeticheskogo analiza (na materiale romanov D. Dyu Mor'e «Rebekka» i S. Hill «Missis De Uinter») // Vestnik Vyatskogo gosudarstvennogo universiteta. 2012. № 178. S 123-128.
6. Polzunova M.V., Nikitin S.S. Grafon kak fenomen sovremennogo yazykovogo prostranstva // Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. Tambov: Gramota, 2017. № 9 (75): v 2-h ch. CH.1. S. 149-152.
7. Semakina A.M. Peredacha grafonov pri perevode (na materiale romana G. Uellsa «Vojna v vozduhe») // ООО «Издательство УМЦ УПИ. 2019. С. 240-244.
8. McKibben C. The story of Salinas: Not just laborers, immigrants were city builders // Monterey Herald. 22.10.2022. URL: <https://www.montereyherald.com/2022/10/22/the-story-of-salinas-pioneers-were-from-several-different-orgins> (data obrashcheniya: 30.06.2025).
9. Rodionova M.Yu. Characterization through speech in fiction and literary translation // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. 2018. No. 5. pp. 823-832.
10. Steinbeck J. Of mice and men. PENGUIN BOOKS, 2014. 121 p.

Поступила в редакцию: 30.06.2025.

Принята в печать: 30.07.2025.